

CHANGE PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF A LEARNING ORGANIZATION GREEN IT BANKING ECOLOGICAL NETWORK-BASED INTELLIGENT, MOBILE BANKING AND ORGANIZATIONAL ETHICS FOR UNIVERSAL BANKING¹

Propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal

Dr. Carlos A. Fernández Bravo²

Doi:[Http://doi.org/10.5281/zenodo.4950086](http://doi.org/10.5281/zenodo.4950086)

RESUMEN

Esta investigación presenta una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. La metodología es de tipo exploratoria y a su vez descriptiva. Se concluye que la Banca Universal debe asegurar la participación activa del sector financiero con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para desarrollar y perfeccionar las leyes y los estándares ambientales tanto en leyes nacionales como en acuerdos internacionales. Así mismo, promover el desarrollo de iniciativas voluntarias que incluyan aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible y que tengan por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida. Se plantean lineamientos estratégicos que enfatizan la necesidad de una adecuada gestión de tecnología de información y comunicación, para integrar a las estrategias ecológicas,

¹ Trabajo presentado como requisito para optar al grado Doctor Of Philosophy In Intelligent Organizations Development And Management de Tecana American University. Publicación según convenio Tecana American University y Fundación Unamuno.

² Ingeniero en Computación – TSU en Informática - MS.c en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología - Doctorando en Ciencias Gerenciales – Post Doc. en Gerencia de las Organizaciones – Estudiante del Doctorado Ph.D. en Organizaciones Inteligentes. Tecana American University of USA. - Vicepresidente de División de Gestión de Tecnología e Información del Banco Occidental de Descuento – Presidente de la empresa CONEXUS Venezuela – Director de la empresa Consorcio Credicard
Correo electrónico: fernandezbravo@gmail.com

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

sustentadas en ética y herramientas verdes que proporcionen vida a la humanidad.

Palabras clave: Organización inteligente, banca móvil, redes inteligentes ecológicas y ética.

ABSTRACT

This research presents a proposed change to the development of a learning organization Banking green IT, smart grid based on environmental, organizational and ethical banking to universal banking. The methodology is exploratory and descriptive turn. We conclude that Universal Bank should ensure the active participation of the financial sector with governments and nongovernmental organizations to develop and improve laws and environmental standards in both national laws and international agreements. Also, promote the development of voluntary initiatives, including social, environmental and economic sustainable development and that are essentially designed to improve the quality of life. Strategic guidelines are proposed that emphasize the need for proper management of information and communication technology, to integrate strategies, ecological ethics and green tools that provide life to humanity.

Keywords: Organization intelligent, mobile banking, smart grids and ecological ethics.

INTRODUCCIÓN

El mundo globalizado, el cambio climático y la necesidad imperiosa en definir estrategias de supervivencia para la humanidad hacen posible que el sector financiero se sume a las reflexiones que las organizaciones verdes buscan generar en la humanidad, buscando establecer vías de existencias armónicas y sustentadas en ética y construcción de un planeta con calidad de vida.

La vida más allá de la burbuja no trata sólo de la relación del ser humano con la tierra y con otras especies. También trata de la relación con nosotros mismos, lo que significa el ser humano. No sólo trata de la clase de mundo que tratamos de crear sino de un entendimiento profundo del papel que desempeñamos en ello, tanto en el presente como en el futuro. Lo que conlleva hacer posible lo imposible, es crear un próximo nivel de desarrollo humano. Senge (2009).

De este punto, se desprende que uno de los principales criterios de las

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

organizaciones inteligentes con características verdes es el tener tres pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente, los cuales son: el ambiental, el económico y el social. Se considera entonces el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica como de suma importancia.

Por otro lado, un aspecto importante de las organizaciones inteligentes verdes podría ser la de definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; tres imperiosas necesidades que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, en empresas y personas. Resaltando el económico, por su funcionamiento financiero, pero también capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles.

Así mismo, el social por las consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles, mencionando los trabajadores y sus condiciones de trabajo, nivel salarial, los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general; necesidades humanas básicas que se deben cubrir.

De esta manera, se puede entender enmarcado en un aspecto ambiental, con compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, lo importante de resaltar este aspecto, como lo es la lucha verde por la humanidad. Para alcanzar esta meta se deben realizar análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como, en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables.

Igualmente, se enfatiza en el deber de satisfacer las necesidades de la sociedad, tales como, alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. Por ello, una institución de TI financiera será inteligentemente verde en la medida en la que muestre rasgos como, ser consciente de sus fortalezas y debilidades, resolver sus problemas sin crear nuevos y preparada para un futuro compartido sin desatender el presente.

De la misma manera, detectando oportunidades y buscando aprovechar las mismas, nutriendo continuamente los conocimientos, innovando de modo natural y exitoso, buscando obtener los mejores resultados con el mínimo esfuerzo, basados en una toma de decisiones al nivel más bajo posible, atendiendo a las expectativas de los clientes, el personal y sirviendo a la sociedad.

Esto puede llevar al descubrimiento de nuevas oportunidades basadas en la utilización y gestión de las tecnologías como la banca móvil, una alternativa para la mejora de las operaciones básicas y estratégicas de la organización. Sin embargo, diversas contrariedades deben enfrentar las instituciones financieras de TI para lograr una adecuada gestión inteligente ecológica.

El tema que se presenta para este estudio es una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. Para ello, se expone la siguiente interrogante:

¿Cuál es la influencia de una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal?

Esta interrogante conlleva a establecer unos objetivos, los cuales señalan el camino a seguir para construir este estudio. Por lo que a continuación se presenta el objetivo general de la investigación, el cual lo acompañan cinco objetivos específicos que lo soportan.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de cambio para una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los efectos de las organizaciones inteligentes limpias basadas en ética y responsabilidad social.
- Analizar la concepción de las redes inteligentes ecológicas como aporte a los sistemas financieros de la sociedad.
- Caracterizar el proceso de formulación de tecnologías móviles como instrumento de apalancamiento de las organizaciones inteligentes limpias.
- Comparar organizaciones financieras inteligentes versus organizaciones verdes internacionales.
- Determinar lineamientos estratégicos para la gestión de una organización inteligente verde de TI Bancaria.

CONSIDERACIONES TEORICAS

LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LAS ORGANIZACIONES FINANCIERAS

Las organizaciones limpias influyen directamente en la cotidianidad de la sociedad, siendo a través de la sensibilización y concientización que las organizaciones financieras percibirán los beneficios económicos y ambientales de la introducción de prácticas de producción más limpia.

Consecuentemente, una de las principales tareas es promover la producción más limpia entre los tomadores de decisión, empresarios y directivos de las organizaciones de TI bancaria. Para ello, parte importante de la sensibilización y concientización es la ejecución de proyectos demostrativos que ilustren de forma práctica la factibilidad de la aplicación del concepto en el sector productivo y de servicios del país, obteniendo significativos beneficios.

Se deben realizar evaluaciones conjuntamente con el personal de las empresas, aplicando las metodologías utilizadas internacionalmente, a fin de identificar opciones de producción más limpia y evaluar sus

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

ventajas económicas y ambientales. Pernick & Wilder (2008).

Desde el punto de vista económico, los métodos de prevención de la contaminación tendrían un costo menor para reducir la contaminación, e incluso en ciertos casos permitirían a las empresas obtener ahorros en sus costos totales, o más generalmente, mejoras en la rentabilidad global de las operaciones.

En el pasado el cambio era paulatino, se daban el lujo de hacer proyecciones de largo plazo y elaborar planes estratégicos con cierto grado de certidumbre. En la actualidad, el ritmo de cambio se acelera en forma exponencial. Por ello, se vive en un mundo impredecible, lo que conlleva a establecer el deber trabajar en un conjunto de valores que resalten lo importante de la ecología y el impacto en la humanidad. Kriegel (2008).

Esto lleva referenciar que el control de la contaminación es un tema de reciente consideración, tomando en cuenta el tiempo que tiene la humanidad en la tierra, aunque se puede señalar que se están implementando reglamentaciones que condicionan la disposición final de residuos industriales, motivando un mayor esfuerzo por parte de las empresas en la adecuación de sus residuos para usos tales como, rellenos sanitarios, cementación, entre otros.

En menor medida se pueden mencionar los esfuerzos dirigidos hacia una producción limpia, es decir, hacia el desarrollo de una estrategia integral preventiva que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir el riesgo para las personas y el medio ambiente.

Las oportunidades comerciales del futuro yacen pues en la capacidad de diseñar, vender y financiar productos y servicios ecológicos. Este sector generará billones de dólares en cuestión de años. Así que este es el momento justo para entrar en dicha industria. Resaltando entre los principales proyectos para promover la utilización de tecnologías más limpias tenemos: Energía solar, Energía eólica (viento), Biocombustibles y biomateriales, Edificios verdes, Transporte, Redes inteligentes, Tecnologías móviles, Filtración de agua entre otros. Wilder (2008).

Es necesario desarrollar un programa de vinculación que asegure el flujo de información, la concientización y capacitación, así como, el asesoramiento técnico a los distintos sectores de la producción, en este caso del sector financiero apoyados en TI y su incidencia en la sociedad. El cual se conforme de la siguiente manera:

Definiendo y estructurando casos demostrativos de las ventajas de aplicación de los conceptos de producción limpia, en función de los problemas más generalizados y críticos de contaminación relevados.

Desarrollando seminarios demostrativos, sobre las ventajas de la implementación de tecnologías limpias. Información en el ámbito general, mediante boletines de casos describiendo dichas ventajas.

Con la preparación y difusión de boletines impresos y electrónicos conteniendo actualizaciones bibliográficas, innovaciones y resultados de estudios e investigaciones sobre tecnologías y normativas para la prevención de la contaminación con participación de académicos internacionales y nacionales.

ORGANIZACIONES INTELIGENTES Y ECOLOGÍA EN VENEZUELA

El deterioro del medio ambiente ha sido, durante los últimos años un tema de importancia primordial para los países del primer mundo. Irónicamente, en Venezuela (país que ha sido clasificado como uno de seis países "mega diversos" de Latinoamérica, considerado entre los diez lugares más importantes del mundo para la conservación de la biodiversidad), el debate sobre la problemática ambiental no ha cobrado el mismo vigor.

La humanidad debe apuntar a reaccionar de manera inmediata en materia ecológica y de ambiente, propiciando organizaciones inteligentes que formulen propuestas llenas de caminos para armonizar el ambiente. Por lo que Venezuela, el empresariado y en específico las empresas financieras apoyadas en las tecnologías, pueden construir senderos diferenciadores que apalanquen el beneficio común.

En Venezuela la mayor parte de la población y gran parte de la actividad industrial se encuentra ubicada en regiones con pocas fuentes naturales de agua (dos tercios del agua del país sin incluir el estado Amazonas, se encuentra en los estados Bolívar y Táchira). La conservación de los recursos existentes es de vital importancia para su

efectiva gerencia; sin embargo, la falta de políticas de conservación y uso eficiente son tan culpables de la escasez de agua como lo es la concentración poblacional. Es en esta área donde la mayor parte de los esfuerzos del gobierno y empresa privada deben concentrarse. Hernández (2008).

Esta es una señal de que, en el caso específico de recursos terrestres, hace falta la colaboración de organizaciones locales como las empresas financieras privadas, las cuales pueden ser garantes que vigilen en cumplimiento de ordenanzas y velen por el cumplimiento de metas ambientales específicas. En este sentido, el conocimiento de los 'locales' acerca de las peculiaridades de cada región y los actores que influyen sobre el ambiente hace que la actividad privada tenga mucho que aportar.

Las deficiencias institucionales impiden la efectividad de la política ambiental a todo nivel y constituyen una problemática que decidimos considerar aparte de las demás.

La contaminación está en un punto tan grave que, si sigue progresando a este ritmo, pronto la humanidad se quedará sin la capa de ozono, sin océanos, mares, ríos y lagos limpios, sin flora y fauna agradable que conviva con los seres vivos.

¿CÓMO DIRIGIR UNA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE HACIA OPORTUNIDADES DE MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE?

Las empresas financieras deben entender que la gestión ambiental en el ámbito de la gestión de las organizaciones inteligentes, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la calidad del producto, en el costo de la comercialización y a lo sumo en la competitividad.

Los empleados preparados y motivados serán reconocidos por proporcionar calidad y valor en todas las áreas de servicio. Buscando ser una plataforma de actividad económica vital que le dé a Charlotte una ventaja competitiva en el mercado. Persiguen asociarse como ciudadanos y empresas para hacer de la ciudad una comunidad atractiva para vivir, trabajar y disfrutar. Kaplan y Norton (2004).

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

Es por ello, que para dirigir en estos tiempos se debe profesar y practicar esa especie de decálogo de un buen líder, es decir, ser creativo para innovar, ser capacitado para prever y resolver problemas, ser trabajador para entregar todo su talento, ser productivo para buscar siempre la excelencia, ser entusiasta para ser capaz de conducir a otros hacia los fines propuestos, ser optimista para tener confianza en un futuro mejor, ser participativo para saber delegar, ser comunicativo para informar y estar informado, ser responsable para asumir obligaciones consigo mismo y la comunidad y ser honesto para servir de ejemplo. El mundo de hoy impone enormes retos al Gerente contemporáneo.

De ahí que la gestión medioambiental integra hoy una concepción global, estratégica, de la producción que, en la práctica, se traduce como la revisión de la situación medioambiental de una empresa que le ha de permitir identificar, evaluar y controlar los riesgos en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, determinar los errores o deficiencias presentes en el proceso productivo, o en la gestión, y ofrecer alternativas posibles a estos problemas.

Innovar significa, ver el cambio como una oportunidad. Quien no lo haga será sencillamente sacado del mercado. Drucker, (1993).

Un Gerente proactivo debe estar en consonancia con la sociedad basada en el conocimiento. Debe, ser causa y efecto de esa sociedad bien informada e instruida, globalizada y con patrones tecnológicos cada vez más sofisticados. Por eso, uno de los grandes empeños de un Gerente-Líder es el de ser vanguardista en materia científica y tecnológica.

Eso significará que no se quede esperando información sobre los nuevos desarrollos en esas áreas, sino que la busque, la encuentre, la sepa interpretar y, sobre todo, busque métodos para aplicarla a la dirección de su empresa. Manejar y ejecutar los conceptos de la intranet, la empresa virtual, el comercio electrónico, el net marketing, la inteligencia artificial y la robótica es un supuesto sin el cual nadie puede creerse un buen administrador y menos un Gerente-Líder. Insertar la empresa en el mundo no es ya una simple meta, es sobre todo una

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

necesidad.

Esto se logra únicamente a base de buena capacitación y educación no sólo de las instancias directivas de una organización empresarial sino a todo nivel.

Concretando, un Gerente debe estar sinceramente comprometido con su sociedad, con los valores éticos y con los valores morales como rectores de toda conducta relacional con entidades vivas, compatibles con la competitividad, la productividad y la rentabilidad.

INCORPORACIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LATINOAMÉRICA

¿Qué contribución pueden hacer los bancos latinoamericanos para lograr un equilibrio mejor y más sostenible entre la calidad del ambiente y la calidad de vida de las personas?

En los países industrializados las preferencias de los consumidores se están orientando con rapidez hacia productos y procesos más amigables con el medio ambiente. Lo mismo ocurre en muchos países en desarrollo. El desempeño ambiental ya es una necesidad competitiva de muchas industrias, y en el futuro lo será aún más.

En un informe realizado sobre las tecnologías de la información y la comunicación al servicio del desarrollo, se indica que el uso de las tecnologías permite obtener un mayor volumen de datos y procesarlos, permite mejorar los conocimientos sobre cambios climáticos, biodiversidad y condiciones ecológicas, lo que hace posible tanto la prevención como la mitigación de problemas, además del manejo de situaciones de emergencia como desastres naturales. El PNUD (2002).

Para responder a las nuevas necesidades competitivas de sus clientes, los bancos de América Latina tendrán que trabajar estrechamente con ellos en la identificación y el financiamiento de aquellas inversiones que agreguen "valor ambiental" a sus operaciones. Los bancos de América Latina tienen un papel intransferible en el financiamiento de la transición hacia formas más sostenibles de producir, hacer negocios y de vivir. La consideración de los asuntos ambientales es crucial para los

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

intereses estratégicos de los bancos latinoamericanos debido al riesgo ambiental, el cual es un componente importante del riesgo financiero.

Muchas operaciones cotidianas de los bancos latinoamericanos se ven afectadas por tal tipo de riesgo. Si este no es evaluado, los bancos asumen riesgos que no conocen. Estos pueden ser más altos que los que enfrentan los bancos de países industrializados, que sí los evalúan y los controlan.

En la medida en que el desempeño ambiental se convierta en un componente cada vez más importante de la competitividad de las empresas latinoamericanas más exitosas, los bancos que aprendan a incorporar las cuestiones ambientales en su actividad financiera, tendrán mejores opciones de negocios y menores riesgos de verse desplazados por otros que saben aprovechar esas oportunidades.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. Caso: Organización de TI Banco Occidental de Descuento

El objetivo fundamental de este estudio es desarrollar una propuesta de cambio para una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. Donde se entrelazan los resultados obtenidos, las opiniones del autor y el cotejo con las referencias bibliográficas.

El objetivo en la investigación tiene sentido cuando se puede plantear que el resultado arroja una necesidad imperiosa de construir una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en una estrategia de cambio continuo para el área de TI de una institución financiera, tal y como se persigue los objetivos del presente estudio.

Este sector generará billones de dólares en cuestión de años. Así que este es el momento justo para entrar en dicha industria. Pernick & Wilder (2009)

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

En una institución financiera el sueño es crecer y crear nuevas formas de producir a bajo costo, con calidad de servicio y alto nivel de excelencia organizacional, así como también crear una organización inteligente verde para TI, la cual junto a todos los que conforman la empresa puedan construir el cambio, con visión de futuro.

Por ello, buscando soportar y contrastar el estudio realizado con las bases teóricas y con criterio de cubrir los objetivos planteados, a continuación se muestran aspectos que constituyen las respuestas obtenidas en el levantamiento de información y que al final se entrelazan brindando lineamientos estratégicos que fundamentan el camino a seguir por las instituciones financieras para alcanzar organizaciones inteligentes ecológicas y productivas, basadas en el área tecnológica y la estrategia organizacional.

ORGANIZACIONES INTELIGENTES, LIMPIAS BASADAS EN ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En este punto de la investigación se pretende cumplir con uno de los objetivos, el cual refiere analizar los efectos de las organizaciones inteligentes limpias basadas en ética y responsabilidad social.

Dentro de las organizaciones actuales que tienen la capacidad de adquirir y transferir conocimiento, así como, modificar su comportamiento para reflejar el nuevo conocimiento la ética es fundamental en la estructuración de valores morales, los cuales permiten a las organizaciones adoptar decisiones y determinar un comportamiento apropiado.

Estos valores deben estar basados en hacer lo correcto, es tener conciencia social y obligaciones éticas que le reporten resultados positivos, resaltando su imagen pública, buscando obtener mayores ventas con mejores empleados, acceso a financiamiento y otros beneficios. Todo esto concibiendo organizaciones limpias con un alto sentido de responsabilidad con su entorno.

Cuando existe ética y responsabilidad social no se practica la deslealtad, la mentira, la trampa, las promesas incumplidas, apatía y la falta de reciprocidad, por falta de principios, valores y/o virtudes.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

La oportunidad o amenaza, se centra principalmente en temas de carácter social relacionado con empleos, salarios, regulaciones, relativas a mano de obra y ambiente. Por consiguiente, la ética es el amigo de la empresa, es el ejemplo diario a cumplir y basados en ello podemos construir la responsabilidad social que se requiere en virtud de los valores que necesita la sociedad del siglo XXI. Raspa (2008).

Las instituciones financieras están reconociendo que se necesita cada vez más un código de ética. Cada vez se hace más común esta práctica y tendencia para dar respuestas de responsabilidad social restringida y extendida que beneficien a todos. Es la ética con un enfoque ganar – ganar, rumbo a la felicidad social.

La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad representan hoy en día uno de los mayores retos para el sector privado. Esta va más allá de unas cuantas actividades empresariales y exige el desarrollo de innovaciones y nuevos modelos de negocios. Se trata de un cambio de paradigma donde sólo las empresas que puedan adaptarse a este nuevo contexto logran sobrevivir.

La integración de estos conceptos en la estrategia corporativa es indispensable para asegurar la continuación de las empresas a largo plazo. Sin embargo, parte del problema radica en que la responsabilidad social y la sostenibilidad es usualmente percibida como una iniciativa complementaria o paralela al funcionamiento diario de una empresa. Esto lleva a que se subestime el reto que representa la implementación de una estrategia eficiente y ocasiona el que no sólo se desaprovechen sus potenciales beneficios, sino que también arriesguen el futuro de sus empresas.

Las instituciones financieras deben asumir el compromiso de actuar de manera responsable, garantizando el cuidado y conservación del medio ambiente, a la vez generando valor en un marco de desarrollo sustentable. La importancia que le den al cuidado del medio ambiente, se refleja en una política ambiental y un código de ética que norman el actuar de todas las áreas de negocio de la institución.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

Es a través del código de ética y de las políticas de responsabilidad social emprendidas por algunas instituciones financieras, donde se muestra la colaboración en materia ambiental, la cual servirá como guía para tomar conciencia de la necesidad mundial de mejorar el uso de los recursos naturales.

La banca social, sostenible, alternativa o responsable, es un tipo de entidad financiera que combina los beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica de las entidades financieras convencionales. Se distingue de la banca convencional en la naturaleza social de los proyectos que financia, en el filtro ético de las empresas en las que invierte y en la transparencia de sus acciones. Por ejemplo, los bancos verdes rechazan el invertir en empresas relacionadas con el tráfico de armas, la explotación laboral, la energía nuclear o la destrucción del medio ambiente.

La responsabilidad social empresarial es un concepto que implica la necesidad y obligación de las empresas e instituciones que desarrollan algún tipo de actividad económica, de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Es el compromiso de la empresa en la contribución al desarrollo sostenible; lo cual implica la adopción de una nueva ética en su actuación en relación a la naturaleza y la sociedad, un motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por salvar las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo a la calidad de vida de los grupos de interés, sus familias y la comunidad.

Las instituciones financieras, por tanto, no solo desempeñan una función económica, sino además una función social y ambiental, que se valora en diversos aspectos tales como la calidad de vida laboral, el respeto y protección a los recursos ambientales, el beneficio a la comunidad, la comercialización y marketing responsables y la ética empresarial. Raspa (2008).

La responsabilidad social empresarial, consiste en prácticas de la corporación que, como parte de la estrategia corporativa, en complementariedad y apoyo de las más importantes actividades empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de clientes,

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

proveedores, empleados, fuentes financieras, la comunidad, el gobierno y el medio ambiente; a través de cumplir con reglas, regulaciones y voluntariamente ser proactivo aplicándolas.

Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, son los forjadores del optimismo y la autoestima, y de las definiciones de quiénes somos. Se vuelven manifiestos y vivos mediante la acción, incluso la acción de la declaración sincera.

Un compromiso con la línea de fondo de la ética, los valores y la integridad, contribuye al desarrollo de poderosas fuerzas relacionales, tales como comprensión, libertad, igualdad, justicia, imparcialidad, respeto, responsabilidad, moral y cohesión social, que son superiores en su propio derecho, y cuando no se cumplen, obstruyen la capacidad de alcanzar, incluso, las líneas de fondo financieras de la empresa. Para las organizaciones, es por tanto esencial, reconocer que los valores representan un capital ético que apalanca la capacidad de crecimiento financiero al aumentar la unidad interna, moral, coherencia, orgullo y la honestidad.

Dentro de las acciones que se pueden realizar en una empresa u organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera responsabilidad social empresarial y contribuir con ello al desarrollo sostenible, deben orientarse hacia:

- Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimiza los problemas de basura e impacto ambiental por esta causa.
- Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de interés del sector o comunidad a la que se pertenece.
- Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la medida que sea posible.
- El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios publicitarios.
- Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación de olores que creen molestia y similares a los vecinos

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

del sector.

- Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad.
- Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, deportes y otros, en la medida de sus capacidades.
- Mejorar procesos productivos no contaminantes.
- Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la protección del medio ambiente por la contaminación de chimeneas u otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas.
- Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, sociales, ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad.
- Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y similares.
- Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de los empleados.
- En procesos de retiro o desvinculación, invertir en la preparación del grupo de personas afectadas, para que se preparen en un nuevo estilo de vida, ayudando a abrir la visión y enseñando a manejar el poco capital con que cuentan.

Indudablemente son muchas las acciones que pueden realizar las instituciones financieras como parte de sus estrategias y programas de responsabilidad social empresarial; dirigidas hacia el respeto por los derechos humanos, la libertad de asociación, el derecho a un sitio de trabajo seguro y sano, la compensación adecuada, la no discriminación, el respeto a la dignidad de las personas, el apoyo a programas de salud pública y el control de los impactos ambientales.

Para lograr la sostenibilidad, el liderazgo en los negocios debe alcanzar un nuevo nivel. Un nivel visionario, proactivo, que trabaje intensamente en función del cambio en el sistema.

COMPARACIÓN DE ORGANIZACIONES FINANCIERAS INTELIGENTES VERSUS ORGANIZACIONES VERDES INTERNACIONALES

Como punto importante para este estudio se persigue en esta parte de la investigación resaltar como la banca venezolana está invirtiendo en programas de responsabilidad social, apuntando a conformar aportes verdes y limpios para la sociedad. Con esto se cumple con el objetivo de esta investigación dirigido a establecer la comparación de organizaciones financieras inteligentes y como se comparan con las organizaciones verdes internacionales. Igualmente se cumple con el objetivo de analizar la concepción de las redes inteligentes ecológicas como aporte de los sistemas financieros a la sociedad.

A continuación se presenta el cuadro N° 1 con algunas acciones que instituciones financieras venezolanas llevan a cabo en la actualidad como una manera de contribuir al desarrollo sustentable del país:

ORGANIZACIONES FINANCIERAS INTELIGENTES VERSUS ORGANIZACIONES VERDES INTERNACIONALES

Entidad Financiera	Programa / Fundación
Banco de Venezuela	La Fundación Banco de Venezuela, A.C., desde sus inicios, se ha dedicado a preservar y acrecentar el patrimonio natural de la nación llevando a cabo programas ambientales de arborización, rescate de áreas verdes y el cuidado y control fitosanitario de las palmas de nuestra ciudad capital, a través del programa ambiental "Palmas por la Vida". Con estas acciones la Fundación promueve la responsabilidad ambiental, permitiendo impulsar un mayor conocimiento por parte de la comunidad venezolana sobre la importancia y resguardo de la Naturaleza, patrimonio irrenunciable de las generaciones futuras.
Banco Occidental de Descuento	Fundación Ayudemos al Lago: Organización sin fines de lucro que tiene

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

	como objetivo propiciar acciones conjuntas entre los sectores públicos y privados para la conservación y rescate del lago de Maracaibo y su cuenca.
Banesco	Conjuntamente con la Fundación Científica Los Roques desarrolla iniciativas en beneficio de los habitantes del Archipiélago, como el fortalecimiento de la Estación Biológica Marina de la Fundación Científica. Allí, expertos venezolanos y extranjeros desarrollan, entre otros, el programa de conservación de tortugas marinas con la liberación de más de 16.000 especímenes.
Provincial	Programa para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Gestión del impacto ambiental indirecto a través de los Principios de Ecuador.
Banco Mercantil	Como parte de su responsabilidad social empresarial, el Banco Mercantil a través de su fundación, apoya el programa de comunicación para el desarrollo sustentable que ejecuta Fundación Tierra Viva. Este proyecto está orientado a mantener y consolidar actividades de índole comunicacional con el objetivo de fortalecer el conocimiento del desarrollo sustentable y de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en el país, en la búsqueda de fortalecer el modelo de desarrollo sustentable propuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Fernández (2010)

De la misma forma se debe resaltar como empresas internacionales aportan al desarrollo sustentable mediante inversiones en

responsabilidad social, las cuales de una u otra forman contribuyen desde hace décadas al desarrollo sustentable de los países, entre ellas se mencionan en la tabla N², donde se muestran las organizaciones internacionales y sus acciones verdes.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS ACCIONES VERDES

Organización	Acciones verdes
DBK	La empresa aseguradora ha sido una de las primeras empresas españolas en obtener el estatus de “Empresa Cero CO ² ”, una certificación que acredita que han calculado y compensado las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por su actividad durante el año 2007, según los estándares de la iniciativa para el cuidado del clima Cero CO ² . La acción consiste en la generación de compost (humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos) a través del tratamiento aeróbico de residuos orgánicos, de manera que se evita la emisión de metano a la atmósfera y se contribuye a reducir la concentración de GEI. Los residuos usados en el proyecto son de tipo agrícola y ganadero (preferentemente de productores con certificación ecológica), residuos municipales orgánicos y algas de los lagos de la región.
Toyota	Toyota prepara el lanzamiento del nuevo Prius que contará con un techo cubierto de paneles solares, una innovación que sería pionera en un proyecto de producción en masa y estos serán capaces de generar energía suficiente para hacer funcionar el aire

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [++++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

	acondicionado.
Skysails	Esta empresa ha desarrollado un sistema que permite colocar en un buque, una vela similar a las del kite-surf y ser utilizada en los momentos donde la travesía y la fuerza del viento lo permita. El sistema ya existe y ha sido testado en un buque que ha cruzado el océano atlántico desde Alemania hasta Venezuela logrando un ahorro de un 20% en el consumo de combustible. Ahora sólo falta que las grandes empresas navieras comiencen a utilizar este producto y las emisiones de Co2 producidas por el transporte marítimo se reducirán significativamente para contribuir a un transporte más limpio y a una industria más sostenible.
Dell Computers	Dell Computers ha registrado una cifra record de volumen de reciclaje anual, superando los 200 millones de kilos de desechos de materiales informáticos recogidos de sus clientes, lo que representa un incremento de un 20%. Es el primer gran productor de ordenadores en incorporar cargadores con el certificado 80 Plus uno de los estándares mas alto en ahorro de energía, sus ordenadores de sobremesa ya han contribuido a evitar la emisión de 24 millones de toneladas de CO2 sin empeorar su desempeño el cuartel general de Dell ya se nutre al 100% de energías renovables y se ha convertido

	en la empresa con el nivel más bajo de emisiones de carbono.
--	--

Fernández (2010)

Existen además algunas empresas popularmente conocidas para los consumidores como General Electric, American Express, Sun Microsystems, Xerox, Kellogs, entre las empresas más éticas y con un gran aporte al desarrollo sustentable.

TECNOLOGÍAS MÓVILES COMO INSTRUMENTO DE APALANCAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES LIMPIAS

Con este punto de la investigación se cierra el objetivo que persigue caracterizar el proceso de formulación de tecnologías móviles como instrumento de apalancamiento de las organizaciones inteligentes limpias.

Es a través de la banca móvil, que las instituciones han podido ofrecer servicios financieros por medio de teléfonos móviles o dispositivos similares a millones de personas que antes carecían de acceso a los bancos. Permite a los clientes usar créditos de telefonía móvil en servicios como remesas, compras minoristas y pagos de cuentas, y utilizarlos también como cuentas a la vista. Con la banca móvil, la gente ya no necesita sucursales bancarias o acceso a una red. La banca móvil se está diseminando por todos los países en desarrollo. El sistema elimina la necesidad de andar con efectivo, una bendición invaluable en zonas de peligro.

La tecnología ayuda a las organizaciones hacer negocios en condiciones adversas, pero también las ayuda de un modo ambientalmente más sostenible. Por ejemplo, las fuentes de energía renovable entregan nueva electricidad sin someter el clima mundial a presiones aún mayores.

El desarrollo de tecnologías limpias (cualquier producto, servicio o proceso que genere valor y, a la vez, elimine o reduzca el uso de recursos naturales) se está convirtiendo rápidamente en una gran

fuente de crecimiento para un gran número de compañías. Las oportunidades comerciales del futuro yacen en la capacidad de diseñar, vender y financiar productos y servicios ecológicos.

Por otro lado, la portabilidad es una de las características que definen al siglo XXI. Los consumidores quieren utilizar sus computadoras portátiles y teléfonos móviles donde quiera que vayan. Pero esto requiere de baterías (u otras fuentes de almacenamiento) portátiles, livianas y recargables. Los esfuerzos en esta área se centran principalmente en el desarrollo de nuevos materiales que sean menos tóxicos, pero que a la vez ofrezcan un mejor desempeño:

- Utilizar la nanotecnología para desarrollar baterías y ultra capacitores de última generación.
- Diseñar aparatos móviles que incluyan paneles solares, de modo que dispongan de electricidad.
- Desarrollar plantas eléctricas portátiles que funcionen con luz solar.
- Desarrollar cargadores de baterías que funcionen con luz solar.
- Desarrollar dinamos manuales que generen electricidad con sólo hacer girar una manivela.

REDES INTELIGENTES ECOLÓGICAS COMO APOORTE DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS A LA SOCIEDAD

En esta sección de la investigación se establece analizar la concepción de las redes inteligentes ecológicas como aporte de los sistemas financieros a la sociedad.

El sector privado de las tecnologías está a la vanguardia de una revolución verde, debido a sus nuevos aportes en materia de redes inteligentes, redes sostenibles, centros de datos con reducido gasto de energía, teletrabajo, vehículos inteligentes, edificios inteligentes, desmaterialización y espacios de trabajo de gran rendimiento energético. Las redes inteligentes forman parte de la solución para impulsar una sociedad con bajas emisiones de carbono y ello debe ser reconocido en todo nuevo acuerdo internacional.

La actual red mundial de distribución fue diseñada para distribuir electricidad a partir de grandes generadores centralizados. Sin embargo, en un futuro esta red tendrá que ser capaz de funcionar con

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

generadores de todo tipo. La red del futuro se parecerá más a internet que a la red centralizada actual. Unión Internacional de Comunicaciones (2009).

Al igual que internet, la nueva red deberá organizarse a sí misma y ofrecer comunicación bidireccional. La razón de todo esto es que dicha red tendrá que interactuar con:

- Aparatos inteligentes capaces de aumentar o disminuir la demanda para evitar los picos eléctricos.
- Módulos caseros (solares, eólicos, etc.) que canalizarán el exceso de electricidad a través de la red.
- Aparatos para almacenar electricidad que podrá ser utilizada en casos de emergencia.
- Sistemas de celdas de combustible que demandarán o rechazarán electricidad dependiendo del caso.

Probablemente, la red del futuro estará constituida de cables nanotecnológicos o de materiales superconductores, que disminuirán drásticamente dicha pérdida.

Las oportunidades comerciales que ofrecerá esta red inteligente serán:

- Vender medidores inteligentes, que les permitan a los consumidores llevar una mejor cuenta de la electricidad que han consumido.
- Establecer un negocio de lectura automática de medidores a gran escala.
- Crear sistemas de emergencia para proveer a hogares y negocios con 2 o 3 días de electricidad cuando falle la red.
- Desarrollar instrumentos para que los operadores de la red puedan evaluar su desempeño.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE VERDE DE TI BANCARIA

En esta parte de la investigación se establecen una serie de lineamientos que persiguen sustentar como una organización inteligente verde de TI Bancaria puede aportar a la responsabilidad social, así como a la creación de un compromiso como empresa limpia para con la sociedad, el medio ambiente y el futuro de un país.

Para ello a continuación se indican los lineamientos propuestos producto de esta investigación:

- Las instituciones financieras deben adquirir conciencia sobre las oportunidades de contar con lineamientos ambientales en las operaciones internas y externas de sus negocios, relacionadas con la reducción en los costos y riesgos operativos y las deficiencias que causa la no aplicación de los mismos, de manera que se estimule un cambio en su comportamiento, hacia una estrategia más positiva, que les permita obtener una ventaja competitiva en los mercados financieros globalizados.
- Las instituciones financieras deberán adoptar una orientación sobre nuevos productos, sectores, líneas de crédito, programas para alinearse a las tendencias verdes del mercado y las necesidades ambientales de sus clientes.
- Se deberá realizar una evaluación y administración de riesgos ambientales y sociales en los procesos de préstamos e inversión.
- Reglamentación sobre el uso eficiente de ascensores, escaleras eléctricas, papel toalla e iluminación de oficinas.
- El reciclaje de papel y eliminación de pre-reportes para generar ahorros.
- Adaptar del sistema de iluminación en las agencias con sistemas limpios.
- Adoptar metodologías para la evaluación de riesgos ambientales y sociales.
- Elaboración de bases de datos sobre operaciones incumplidas por aspectos ambientales y/o sociales.
- Para los proyectos con riesgo social o ambiental alto y mediano, los prestatarios deben realizar una evaluación ambiental que aborde los temas ambientales y sociales identificados durante el proceso de clasificación.
- Se deben preparar planes de gestión ambiental que encaren la mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales en caso de que existieran.
- Evaluar y conocer todos los impactos ambientales derivados de las actividades que ejerce la banca y actuar sobre ellos de manera eficiente.
- Fomentar la minimización de consumos energéticos, agua y papel con el objeto de crecer de modo sostenible.

- Desarrollar, fabricar y comercializar productos que sean seguros para el uso al que están destinados, con un consumo eficaz de energía, que protejan el medio ambiente y que puedan reutilizarse, reciclarse o desecharse de manera segura.
- Asegurar un uso responsable de la energía en todo el negocio, incluyendo el ahorro energético, la mejora de la eficacia en el consumo de energía y la preferencia de fuentes de energía renovables sobre las no renovables cuando y donde sea viable.

CONCLUSIÓN

Esta investigación concluye demostrando que las instituciones financieras deben promover el uso de productos ecológicos disponibles en el mercado para empresas que actúan con ética y responsabilidad social. Productos hechos con materiales de fabricación limpia y a favor del ambiente.

La banca debe perseguir aplicar productos ecológicos en los servicios que brindan a los clientes. El establecimiento de estos servicios es una oportunidad excelente que las instituciones financieras pueden aplicar para posicionarse delante de la competencia, y con ello, buscar ampliar su base de clientes.

Debe existir un desafío, que las instituciones financieras pueden enfrentar, el cual se basa, en la creación de éxito en el mercado considerando soluciones que cubran una amplia gama de mejoras ambientales y al mismo tiempo identificación y adquisición de nuevas oportunidades de negocio que beneficien a los consumidores.

Por ello, implementar la cultura ética y de responsabilidad social en las instituciones financieras y específicamente el área de tecnología, permitirá a la banca ser un ente con carácter proactivo, dimensionado a construir mecanismos verdes y de cara a la comunidad. Donde impere el desafío a propiciar procesos limpios, que promuevan nuevas formas de hacer las cosas, pero con mira a establecer trabajo en equipo, construir felicidad para los pueblos y un futuro digno a la humanidad.

Por lo tanto, es necesario asegurar la participación activa del sector financiero con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,

Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Carlos A. Fernández Bravo (2011) **PROPOSAL FOR A STRATEGY TO LAUNCH OF AN ORGANIZATIONAL TOWARDS CULTURE A HIGH PERFORMANCE**

www.revistanegotium.org.ve / núm 20 (año 7) pág 87-112

para desarrollar y perfeccionar las leyes y los estándares ambientales tanto en leyes nacionales como en acuerdos internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

Drucker, Peter.(1993) Managing for Results Economic Tasks and Risk-Taking Decisions.

Hernández, Leonervis. Necesidad de un Ecodesarrollo en Venezuela. Caracas. Venezuela. 2008.www.monografias.com

Kaplan, Robert. & Norton, David.(2004) Mapas estratégicos. Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles. Barcelona. España. Talleres Gráficos Vigor, S.A.

Kriegel, Robert. (2008) Si No Está Roto Rómpalo. Ideas no Convencionales para un Mundo de negocios cambiante. Grupo Editorial Norma. Bogotá. Colombia.

Pernick, Ron. & Wilder, Clint. (2008) La revolución de las tecnologías limpias. "La próxima oportunidad de crecimiento e inversión". Editorial Collins.

PNUD. (2002) Las tecnologías de información y la comunicación al servicio del desarrollo. Venezuela.

Raspa, Pasquale. (2008) Responsabilidad ética como factor potenciador de la calidad de servicio en el sector asegurador. Ediciones Astro Data S.A. Maracaibo, Venezuela. 2008.

Senge, Peter. (2009) La revolución necesaria. Grupo Editorial Norma. Bogotá. Colombia.